

Implementasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Program Pendidikan Nonformal: Studi Kasus Pelatihan Keterampilan Menjahit di Joenita Modiste

Implementation of Graduate Competency Standards (SKL) in Nonformal Education Programs: A Case Study of Sewing Skills Training at Joenita Modiste

Nayla Nanda Friadi¹ Rahmat Fahmi²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Masyarakat, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 30 April 2026
Revised 5 May 2026
Accepted 10 May 2026
Available online 15 May 2026

Keywords: Graduate Competency Standards, nonformal education, vocational training, attitude-knowledge-skills dimensions, sewing skills.

Keywords: Standar Kompetensi Lulusan, pendidikan nonformal, pelatihan vokasional, dimensi sikap-pengetahuan-keterampilan, keterampilan menjahit.

Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Graduate Competency Standards (Standar Kompetensi Lulusan/SKL) constitute one of the eight National Education Standards that serve as a benchmark for the quality of educational implementation in Indonesia, including nonformal education. This article aims to examine the implementation of SKL in vocational skill-based nonformal education programs using empirical data from the Performance Evaluation Report of the Sewing Skills Training Program at Joenita Modiste. Data were collected through method triangulation, including semi-structured interviews, direct observation, and documentation studies. The findings indicate that the three dimensions of SKL—attitudes, knowledge, and skills—can be effectively implemented in vocational nonformal education programs. This is reflected in the participants' consistent attendance driven by intrinsic motivation, mastery of sewing techniques from beginner to advanced levels, product quality that meets institutional standards, and economic impacts in the form of business opportunities for participants within three months after training completion. These findings confirm that SKL is an applicable and measurable quality framework for competency-based nonformal education programs.

ABSTRACT

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk jalur pendidikan

nonformal. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi SKL pada program pendidikan nonformal berbasis keterampilan vokasional, menggunakan data empiris dari Laporan Penilaian Kinerja Program Pelatihan Keterampilan Menjahit di Joenita Modiste. Data diperoleh melalui triangulasi metode: wawancara semiterstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga dimensi SKL yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan terbukti dapat diimplementasikan secara nyata pada program pendidikan nonformal vokasional. Hal ini ditandai oleh kehadiran peserta yang menyeluruh dan konsisten didorong oleh motivasi intrinsik, penguasaan teknik menjahit dari kelas dasar hingga kelas terampil, kualitas produk yang memenuhi standar lembaga, serta dampak ekonomi berupa terbukanya peluang usaha bagi peserta dalam tiga bulan pascapelatihan. Temuan ini menegaskan bahwa SKL merupakan kerangka mutu yang aplikatif dan terukur untuk program pendidikan nonformal berbasis kompetensi.

PENDAHULUAN

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022, SNP mencakup delapan standar yang saling berkaitan. Di antara kedelapan standar tersebut, Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

*Corresponding Author

Email: nayla.nanda1230@gmail.com, rahmat.fahmi@lecturer.unri.ac.id

menempati posisi paling strategis karena menjadi rujukan bagi pengembangan standar lainnya. Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. SKL pada hakikatnya adalah gambaran profil lulusan yang ingin diwujudkan melalui proses pendidikan, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi (Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022)

Diskursus tentang SKL selama ini lebih banyak berfokus pada pendidikan formal, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sementara itu, implementasi SKL pada jalur pendidikan nonformal, khususnya program kursus dan pelatihan vokasional, belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, pendidikan nonformal memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk kompetensi warga masyarakat. Sebagaimana dikemukakan (Ratnasari et al., 2021), kursus dan pelatihan vokasional termasuk keterampilan menjahit terbukti efektif sebagai wahana pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok perempuan yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal.

Program pelatihan keterampilan menjahit di Joenita Modiste merupakan salah satu bentuk nyata pendidikan nonformal vokasional yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis perempuan. Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada September 2025, program ini menunjukkan capaian yang signifikan dalam hal kehadiran peserta, penguasaan materi, kualitas produk, serta dampak ekonomi nyata. Data-data tersebut menjadi bukti empiris yang kaya untuk menganalisis sejauh mana dimensi-dimensi dalam SKL terwujud di konteks nonformal.

Artikel ini hadir untuk menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi SKL dalam ketiga dimensinya terwujud dalam penyelenggaraan program pelatihan keterampilan menjahit di Joenita Modiste? Kajian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang relevansi SKL di luar pendidikan formal, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penyelenggara program pendidikan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Standar Kompetensi Lulusan (SKL): Pengertian dan Landasan Regulasi

Berdasarkan (Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025, n.d.), SKL didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan murid dari hasil proses pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Regulasi ini mempertegas bahwa SKL berlaku untuk peserta didik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Penetapan SKL menjadi landasan utama sebelum standar-standar lainnya ditetapkan, karena SKL menentukan arah dan tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan. Siswopranoto (2022) menegaskan bahwa standar mutu pendidikan pada dasarnya merupakan tolok ukur minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik maupun vokasional, sebuah prinsip yang selaras dengan fungsi SKL sebagai acuan capaian mutu dalam SNP. Dengan demikian, SKL bukan sekadar dokumen regulasi, melainkan kompas yang menentukan ke mana arah seluruh proses dan penilaian pembelajaran harus menuju.

Menurut (Suradi et al., 2022) yang menjelaskan bahwa SKL dan kompetensi inti dalam kurikulum berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan seluruh komponen pembelajaran mulai dari materi, metode, hingga penilaian menuju profil lulusan yang terintegrasi. (Nurmaryam & Musyarapah, 2022) menambahkan bahwa implementasi SKL yang efektif membutuhkan penerjemahan konkret dari setiap dimensi kompetensi ke dalam indikator capaian yang dapat diobservasi dan diukur secara nyata di lapangan.

Tiga Dimensi SKL dan Relevansinya bagi Pendidikan Vokasional

SKL mencakup tiga dimensi utama yang saling melengkapi. Pertama, dimensi sikap yang mencerminkan kepribadian beriman, berakhlak mulia, percaya diri, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Kedua, dimensi pengetahuan yang meliputi pemahaman faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ketiga, dimensi keterampilan yang mencakup kemampuan berpikir dan bertindak produktif-kreatif dalam ranah konkret maupun abstrak (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, n.d.).

Dalam konteks pelatihan vokasional, ketiga dimensi ini memiliki manifestasi yang khas. (Wulandari et al., 2022) dalam penelitiannya tentang program life skill menjahit di SKB Sidoarjo menemukan bahwa peningkatan kompetensi warga belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan program secara menyeluruh. Hal senada dikemukakan (Maulana et al., n.d., 2023) yang menegaskan bahwa pembelajaran kecakapan hidup melalui keterampilan menjahit yang dirancang dengan baik mampu menghasilkan luaran pembelajaran yang mencakup tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga peningkatan pengetahuan prosedural dan pembentukan sikap kerja yang positif. Nafiati (2021) dalam kajiannya tentang revisi taksonomi Bloom menegaskan bahwa ketiga ranah belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan kompetensi peserta didik. Dalam praktik pendidikan vokasional, ketiga ranah ini termanifestasi secara bersamaan ketika peserta tidak hanya memahami prosedur kerja (kognitif), tetapi juga menginternalisasi nilai disiplin dan tanggung jawab (afektif), dan menghasilkan produk nyata yang terukur (psikomotorik). Dengan demikian, ketiga dimensi SKL bukan sekedar kategori administratif melainkan cerminan dari bagaimana kompetensi sejati terbentuk secara utuh dalam diri peserta didik.

Pendidikan Nonformal Berbasis Kompetensi dan Pemberdayaan Perempuan

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, n.d.) tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nonformal meliputi kursus dan pelatihan yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pendekatan berbasis kompetensi (competency-based) memastikan bahwa tujuan akhir program bukan sekedar penguasaan materi, melainkan kemampuan nyata untuk menerapkan kompetensi dalam kehidupan. Fuadi & Ismawati (2025) dalam penelitiannya di PKBM Bhina Swakarya menegaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup yang terintegrasi dalam program nonformal terbukti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta secara bersamaan, sekaligus berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup dan pendapatan mereka. Temuan ini memperkuat argumen bahwa orientasi berbasis kompetensi bukan hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga transformatif secara ekonomi dan sosial.

(Ratnasari et al., 2021) melalui penelitian di PKBM Bhina Swakarya membuktikan bahwa pelatihan kewirausahaan menjahit secara efektif meningkatkan kemandirian ekonomi peserta, dengan jiwa kewirausahaan dan kapasitas pengelolaan usaha sebagai luaran utamanya. Senada dengan itu, (Putri et al., 2024) menunjukkan bahwa program keterampilan menjahit berbasis Participatory Action Research mampu meningkatkan kemampuan peserta hingga 90% dibandingkan kondisi awal, sekaligus membuka peluang usaha bagi ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan vokasional. (Adithia et al., 2022) memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa pelatihan menjahit yang berorientasi pada ekonomi kreatif mampu membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan peserta secara terukur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus tunggal. Pemilihan rancangan ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi SKL dalam satu konteks program yang spesifik, yakni Program Pelatihan Keterampilan Menjahit di Joenita Modiste, Pekanbaru, Riau. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteks nyatanya secara menyeluruh (Hizkia Romayani Situmorang et al., 2024).

Data dikumpulkan melalui triangulasi tiga teknik: (1) wawancara semiterstruktur dengan pengelola sekaligus tutor, menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan lima indikator keberhasilan program (kehadiran, penguasaan materi, kualitas produk, penerapan keterampilan, dan dampak ekonomi); (2) observasi langsung menggunakan lembar observasi terstruktur untuk mencatat perilaku nyata peserta selama pembelajaran; dan (3) studi dokumentasi, meliputi foto proses pembelajaran, hasil karya peserta, dan modul bahan ajar.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif. Data lapangan dipetakan ke dalam tiga dimensi SKL (sikap, pengetahuan, keterampilan) untuk melihat bagaimana masing-masing dimensi termanifestasi dalam penyelenggaraan program. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, di mana pernyataan dari wawancara dikonfirmasi melalui observasi dan dokumentasi, sebagaimana prinsip validitas yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif (Wulandari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Joenita Modiste, sebuah lembaga kursus menjahit berbasis swadaya masyarakat yang berlokasi di Pekanbaru, Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap Program Pelatihan Keterampilan Menjahit yang sedang berjalan.

Dari segi dimensi sikap, ditemukan bahwa seluruh peserta menunjukkan peserta yang hadir secara konsisten pada setiap sesi tanpa keterlambatan yang berarti. Hasil observasi langsung mencatat peserta terlihat antusias, aktif terlibat dalam praktik menjahit secara mandiri, dan berinteraksi positif baik dengan tutor maupun sesama peserta. Tidak ditemukan satu pun kasus absensi atau pengunduran diri selama program berlangsung. Peserta juga menunjukkan inisiatif dalam bertanya dan sikap disiplin dalam mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan tutor.

Dari segi dimensi pengetahuan, peserta kelas dasar berhasil menguasai empat teknik dasar menjahit: mengoperasikan mesin jahit, membuat pola dasar, mengukur tubuh, dan menggantung kain sesuai pola. Peserta kelas terampil telah mampu menyelesaikan produk jadi kompleks seperti gaun dan kebaya hingga tahap finishing. Penguasaan pengetahuan prosedural ini dikonfirmasi melalui observasi langsung, yang membuktikan konsistensi antara klaim tutor dalam wawancara dengan kemampuan nyata peserta di lapangan. Seluruh peserta memiliki akses terhadap modul bahan ajar yang terstruktur dan mendapat pembimbingan intensif dari tutor berpengalaman.

Dari segi dimensi keterampilan, seluruh peserta berhasil menghasilkan minimal tiga produk jahitan yang memenuhi standar kerapian, kesesuaian ukuran, dan ketepatan teknik yang ditetapkan Joenita Modiste bahkan banyak peserta yang melampaui target tersebut. Dokumentasi visual berupa foto hasil karya peserta, mulai dari baju kasual hingga kebaya dan gaun formal, menjadi bukti konkret ketercapaian dimensi keterampilan. Yang paling bermakna, seluruh peserta terbukti mampu menerapkan keterampilan menjahit dalam kehidupan sehari-hari: memperbaiki pakaian keluarga, membuat produk baru untuk kebutuhan pribadi, hingga

membuka usaha jahit rumahan. Seluruh peserta berhasil memperoleh penghasilan dari keterampilan menjahit dalam tiga bulan pascapelatihan.

Implementasi Dimensi Sikap

Dimensi sikap dalam SKL mencakup perilaku yang mencerminkan komitmen, tanggung jawab, disiplin, dan motivasi belajar yang kuat. Dalam program menjahit di Joenita Modiste, dimensi ini paling jelas tercermin melalui kehadiran peserta yang menyeluruh sepanjang program berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan tutor dan pengelola, seluruh peserta yang terdaftar mengikuti sesi-sesi pembelajaran secara penuh atas keinginan dan motivasi diri sendiri dan mereka mendaftar secara sukarela karena memiliki tujuan nyata untuk belajar menjahit, sehingga tidak ada yang meninggalkan program di tengah jalan. Sistem belajar di Joenita Modiste yang bersifat fleksibel juga turut mendukung hal ini: apabila peserta berhalangan hadir pada suatu sesi karena alasan tertentu, mereka dapat mengganti kehadiran di hari atau shift lain yang tersedia, sehingga tidak ada sesi yang terlewatkan. Hal ini mencerminkan karakteristik pendidikan orang dewasa di mana motivasi intrinsik dan fleksibilitas pembelajaran menjadi faktor penentu keberhasilan (Shafa et al., 2022). Hasil observasi menguatkan temuan wawancara ini: peserta terlihat antusias, aktif terlibat dalam praktik menjahit secara mandiri, dan berinteraksi positif baik dengan tutor maupun sesama peserta.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Ratnasari et al., 2021) yang menemukan bahwa motivasi dan komitmen mengikuti program kursus menjahit secara langsung berkorelasi dengan keberhasilan peserta dalam menginternalisasi keterampilan dan mengembangkan kemandirian usaha. Sikap positif ini juga sejalan dengan konsep "learning to be" dalam kerangka kecakapan hidup, yang menekankan pembentukan karakter pribadi melalui proses belajar praktis (Larasati & Karwati, 2023). Lingkungan belajar yang kondusif ditunjang ruang ber-AC, mesin jahit yang berfungsi, dan pendekatan semi privat terbukti menjadi faktor pendorong tumbuhnya sikap belajar yang positif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Shafa et al. (2022) yang menunjukkan bahwa prinsip andragogi yang diterapkan dalam kursus menjahit meliputi penghargaan terhadap pengalaman peserta, fleksibilitas jadwal, dan orientasi pada tujuan praktis secara signifikan meningkatkan motivasi dan kesungguhan peserta dalam mengikuti setiap sesi pembelajaran. Simamora et al. (2023) dalam penelitiannya di LKP Modist Bunturaja memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa perempuan yang mengikuti program menjahit secara konsisten menunjukkan peningkatan komitmen dan motivasi belajar yang berdampak langsung pada kemandirian ekonomi. Haunaning & Nugroho (2022) juga menemukan bahwa kemandirian perempuan pascapelatihan kursus menjahit sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar dan konsistensi kehadiran selama program berlangsung.

Implementasi Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dalam SKL mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dalam program pelatihan menjahit, pengetahuan prosedural menjadi yang paling dominan dan terukur mencakup pemahaman tentang urutan langkah kerja: dari mengukur tubuh, membuat pola, menggunting kain, menjahit, hingga tahap finishing. Data wawancara menunjukkan bahwa peserta kelas dasar berhasil menguasai teknik dasar: mengoperasikan mesin jahit, membuat pola, mengukur baju, dan menggunting kain. Sementara peserta kelas terampil telah mampu menyelesaikan produk jadi seperti gaun dan kebaya hingga tahap finishing yang kompleks.

Penguasaan pengetahuan ini dikonfirmasi melalui observasi langsung, yang membuktikan konsistensi antara klaim tutor dalam wawancara dengan kemampuan nyata peserta di lapangan. (Wulandari et al., 2022) menegaskan bahwa aspek kognitif dalam program vocational skill hanya dapat berkembang optimal ketika didukung pengelolaan program yang

terstruktur, termasuk ketersediaan modul bahan ajar dan pembimbingan yang sistematis yang keduanya terbukti tersedia di Joenita Modiste. (Maulana et al., 2023) menambahkan bahwa dalam pembelajaran kecakapan hidup berbasis menjahit, perencanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan dan perumusan tujuan yang jelas terbukti meningkatkan efektivitas penyerapan pengetahuan prosedural oleh warga belajar. Temuan ini diperkuat oleh Bagaskara et al. (2023) yang mengevaluasi program pelatihan menjahit di LPK Anita Kota Serang menggunakan model CIPP dan menyimpulkan bahwa tersedianya kurikulum relevan, tutor kompeten, serta sarana memadai merupakan faktor masukan yang secara langsung menentukan kualitas penguasaan pengetahuan dan keterampilan peserta. Fasilitas belajar yang menunjang dan metode pembelajaran yang terstruktur di Joenita Modiste mencerminkan kondisi ideal yang memungkinkan dimensi pengetahuan dapat dicapai secara optimal.

Herdiana et al. (2025) dalam evaluasi program pelatihan menjahit di LKP Andi Jaya Kabupaten Subang menggunakan model CIPPO juga menegaskan bahwa komponen proses pembelajaran yang meliputi metode penyampaian materi, intensitas praktik, dan interaksi tutor-peserta merupakan faktor penentu utama kualitas capaian pengetahuan peserta. Syafii & Muharam (2023) menambahkan bahwa pencapaian standar pengetahuan dalam program pendidikan hanya dapat terwujud optimal ketika lembaga mampu memenuhi indeks mutu yang mencakup ketersediaan materi ajar, kompetensi instruktur, dan kecukupan sarana praktik. Kondisi-kondisi tersebut secara keseluruhan terpenuhi di Joenita Modiste, yang menjelaskan mengapa peserta berhasil menguasai pengetahuan prosedural menjahit secara progresif sesuai jenjang kelas yang mereka ikuti. Temuan dari berbagai sumber penelitian ini secara bersama-sama menegaskan bahwa keberhasilan dimensi pengetahuan di Joenita Modiste bukan kebetulan, melainkan hasil dari kesesuaian antara kebutuhan peserta, kompetensi tutor, dan ketersediaan sarana yang memadai.

Implementasi Dimensi Keterampilan

Dimensi keterampilan dalam SKL mencakup kemampuan bertindak secara produktif dan kreatif dalam ranah konkret dan ini adalah dimensi yang paling mudah diobservasi pada program vokasional, karena hasilnya berupa produk nyata yang dapat dinilai secara langsung. Hasil penilaian menunjukkan bahwa seluruh peserta berhasil menghasilkan minimal tiga produk jahitan yang memenuhi standar kerapian, kesesuaian ukuran, dan ketepatan teknik yang ditetapkan Joenita Modiste bahkan banyak peserta yang melampaui target tersebut. Dokumentasi visual berupa foto hasil karya peserta, mulai dari baju kasual hingga kebaya dan gaun formal, menjadi bukti konkret ketercapaian dimensi keterampilan.

Yang lebih bermakna, dimensi keterampilan ini tidak berhenti pada konteks pembelajaran. Peserta terbukti mampu menerapkan keterampilan menjahit dalam kehidupan sehari-hari: memperbaiki pakaian keluarga, membuat produk baru untuk kebutuhan pribadi, hingga membuka usaha jahit rumahan. Seluruh peserta berhasil memperoleh penghasilan dari keterampilan menjahit dalam tiga bulan pascapelatihan. Capaian ini sejalan dengan temuan (Adithia et al., 2022) yang membuktikan bahwa pelatihan menjahit berbasis ekonomi kreatif secara efektif mendorong peserta membangun kemandirian ekonomi. (Putri et al., 2024) juga menunjukkan pola serupa: peserta yang telah menguasai keterampilan menjahit secara praktis cenderung mampu menggunakannya langsung untuk menghasilkan produk bernilai jual. Pratiwi & Nugroho (2022) melalui penelitian tentang pemberdayaan perempuan di LKP Modes Ida Jombang menegaskan bahwa program kecakapan kerja berbasis menjahit yang terstruktur mampu mengantarkan peserta pada kemandirian ekonomi yang nyata, sebuah pola yang konsisten dengan temuan di Joenita Modiste. Sejalan dengan itu, Ismuhadi et al. (2022) menemukan bahwa pelatihan menjahit bagi ibu-ibu PKK yang dirancang berbasis kebutuhan

lokal secara signifikan meningkatkan keterampilan praktis dan jiwa kewirausahaan peserta dalam waktu singkat.

Integrasi Ketiga Dimensi: Mewujudkan Profil Lulusan yang Utuh

Temuan dari ketiga dimensi di atas menunjukkan bahwa Program Pelatihan Keterampilan Menjahit di Joenita Modiste tidak hanya mengembangkan salah satu dimensi secara parsial, melainkan mengintegrasikan ketiganya secara sinergis. Sikap disiplin dan komitmen (dimensi sikap) menjadi fondasi yang memungkinkan peserta menyerap pengetahuan prosedural secara optimal (dimensi pengetahuan), yang pada akhirnya terwujud dalam karya nyata berkualitas dan berdampak ekonomi (dimensi keterampilan).

Integrasi ini relevan dengan konsep kompetensi holistik yang menjadi landasan SKL. (Suradi et al., 2022) menegaskan bahwa SKL dan kompetensi inti hanya bermakna jika ketiga domain tersebut dikembangkan secara bersamaan dan saling menopang, bukan secara terfragmentasi. (Nurmaryam & Musyarapah, 2022) menambahkan bahwa implementasi SKL yang berhasil di lapangan ditandai oleh terbentuknya profil lulusan yang utuh bukan sekadar lulusan yang terampil secara teknis, tetapi juga berpengetahuan dan berkarakter. Studi kasus Joenita Modiste membuktikan bahwa integrasi ini bukan hanya ideal teoretis, tetapi dapat diwujudkan secara nyata melalui program pendidikan nonformal yang dirancang dengan baik. Fadhilah et al. (2025) memperkuat argumen ini melalui kajiannya tentang implementasi SKL dalam sistem penjaminan mutu sekolah yang menunjukkan bahwa integrasi ketiga dimensi SKL secara konsisten menghasilkan profil lulusan yang relevan dengan tuntutan kehidupan nyata, terlepas dari jalur pendidikan yang ditempuh. Dewi et al. (2020) turut menegaskan bahwa analisis kebijakan SKL di satuan pendidikan yang mengacu pada SNP secara eksplisit menghasilkan luaran pembelajaran yang lebih terstruktur dan terukur, sebuah prinsip yang berlaku pula untuk konteks pendidikan nonformal.

Temuan ini mempertegas relevansi SKL untuk pendidikan nonformal. Apabila selama ini SKL lebih diasosiasikan dengan standar kelulusan pendidikan formal, data dari Joenita Modiste menunjukkan bahwa substansi SKL kompetensi holistik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesungguhnya merupakan jiwa dari setiap program pendidikan yang bermakna, terlepas dari jalurnya.

SIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur pada program pendidikan nonformal berbasis keterampilan vokasional. Data empiris dari penilaian kinerja Program Pelatihan Keterampilan Menjahit di Joenita Modiste membuktikan bahwa ketiga dimensi SKL sikap, pengetahuan, dan keterampilan berhasil dicapai secara integratif. Dimensi sikap terefleksi melalui kehadiran peserta yang menyeluruh sepanjang program, yang didorong oleh motivasi intrinsik dan difasilitasi oleh sistem pembelajaran yang fleksibel; dimensi pengetahuan terbukti melalui penguasaan teknik menjahit dari dasar hingga finishing; dan dimensi keterampilan tersertifikasi melalui produk nyata berkualitas serta dampak ekonomi yang terukur pascapelatihan.

Temuan ini menegaskan dua hal penting. Pertama, SKL bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kerangka mutu yang memiliki relevansi dan daya aplikabilitas tinggi, termasuk di jalur nonformal. Kedua, program pendidikan nonformal yang dirancang dengan orientasi kompetensi dan memperhatikan integrasi ketiga dimensi SKL mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga siap berdaya secara sosial dan ekonomi.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi diajukan. Bagi penyelenggara program nonformal, penting untuk secara eksplisit merumuskan profil lulusan yang mencakup ketiga dimensi SKL sejak tahap perencanaan. Bagi Joenita Modiste secara khusus, penambahan materi desain busana dan manajemen usaha akan memperkuat dimensi pengetahuan konseptual, sementara pendampingan pascapelatihan akan memastikan keberlanjutan dampak pada dimensi keterampilan fungsional. Bagi peneliti selanjutnya, kajian yang mencakup standar-standar SNP lainnya seperti Standar Pembiayaan dan Standar Pengelolaan akan melengkapi gambaran implementasi SNP pada program nonformal secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Adithia, D., Ernawati, E., Ananda, A., Theresia Sihotang, E., Hayam Wuruk Perbanas Wonorejo Utara No, U., & Timur, J. (2022). Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Keterampilan Menjahit Guna Membangun Ekonomi Kreatif. In *Jurnal Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat: II* (Number 1).
- Hizkia Romayani Situmorang, Saraka M Ali, & Hepy Tri Winarti. (2024). Implementasi Program Kecakapan Hidup Melalui Pelatihan Tata Boga Bagi Warga Belajar Paket C di SPNF SKB 1 Samarinda. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(2), 191–200. <https://doi.org/10.62383/dilan.v1i2.233>
- Larasati, D. M., & Karwati, L. (2023). Pelatihan Life Skill Membuat Sablon dalam Meningkatkan. <https://journal.imadiklus.or.id/index.php/lej>
- Maulana, S., Hidayat, D., & Muis, A. (2023). Pembelajaran pendidikan kecakapan hidup melalui keterampilan menjahit bagi warga belajar program pendidikan kesetaraan paket B di SKB Karawang.
- Nurmaryam, N., & Musyarapah, M. (2022). Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Implementasinya Di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas (Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2094. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1390>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025. (n.d.). Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, K. R. dan T. N. 5 T. 2022. (n.d.). Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. (n.d.). Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Putri, H. R. D., Hijriah, & Amir, S. (2024). Program keterampilan menjahit bagi kelompok ibu rumah tangga sebagai perwujudan pemberdayaan perempuan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 896–906. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.20812>
- Ratnasari, S., Saripah, I., & Akhyadi, A. S. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Menjahit. *Dikus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1). <https://doi.org/10.21831/dikus.v5i1.37126>
- Suradi, A., Andrea, C., Anita, P. S., Putri, I. A., Fitriani, D., & Sari, I. W. (2022). Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah. *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 122–134. <https://doi.org/10.58518/awwaliyah.v5i2.1118>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (n.d.). Sistem Pendidikan Nasional.

- Wulandari, Z., Yulianingsih, W., Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Gedung O-, L., & Lidah Wetan Sby Kode Pos, J. (2022). Pengelolaan program life skill menjahit tingkat dasar dalam meningkatkan kompetensi warga belajar di SKB Sidoarjo. *J+PLUS: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*, 11(1), 204–217.
- Bagaskara, E., Rahmat, A., & Komariah, A. (2023). Model Evaluasi CIPP dalam Mengevaluasi Program Pelatihan Menjahit di LPK Anita Kota Serang. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 26–36. <https://doi.org/10.21831/diklus.v7i1.62894>
- Dewi, M. P., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 144–152. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.117>
- Fadhilah, R., Rahayu, D., Sya'dudin, M., & Atiah, U. (2025). Implementasi standar kompetensi lulusan dalam sistem penjaminan mutu sekolah di sekolah Islam berasrama. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(3), 538–554. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v4i3.469>
- Haunaning, D., & Nugroho, R. (2022). Kemandirian Perempuan Pasca Pelatihan Kursus Menjahit di LKP Modes Srikandi. *J+PLUS: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*, 11(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah>
- Herprasetyo, M. F., Zahra, A. A., & Kamarubiani, N. (2024). Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dalam Aspek UMKM di PKBM An-Nur Ibum Kabupaten Bandung. *JAPPA: Jurnal Andragogi Pedagogi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.26858/jappa.v2i1.58010>
- Ismuhadi, Silaturrahmi, & Hasanah, U. (2022). Pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Menjahit Bagi Ibu-Ibu PKK. *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.58477/pasai.v1i1.5>
- Pratiwi, A. N., & Nugroho, R. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Modes Ida Jombang. *J+PLUS: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*, 11(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah>
- Simamora, S., Mayasari, Nurhakiki, Sinulingga, A. W., & Pakpahan, J. (2023). Optimalisasi Peranan LKP dalam Membantu Perekonomian Kaum Wanita melalui Program Pelatihan Menjahit. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 75–86. <https://doi.org/10.21831/diklus.v7i1.49472>
- Herdiana, P. S., Meilya, I. R., & Syahid, A. (2025). Evaluasi Program Pelatihan Menjahit dengan Model CIPPO di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Andi Jaya Kabupaten Subang. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 8(3), 496–505. <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/comm-edu/article/view/27187>
- Shafa, A. M., Anjani, F., Hasibuan, J., Maulidina, N., & Syahfitri, R. (2022). Pelaksanaan Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi) Pada Program Kursus Menjahit di LKP Kutilang. *Journal of Millennial Community*, 4(1), 26–40. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jce/article/view/33543>
- Fiandi, A., & Sesmiarni, Z. (2023). Implementasi Standar Mutu dan Sasaran Mutu pada Lembaga Pendidikan. *EduTeach: Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*, 4(1). <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/eduteach/article/view/4431>
- Fuadi, D. S., & Ismawati, D. (2025). Pemberdayaan Lingkungan: Keterampilan Kecakapan Hidup di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Kayu. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(2), 105–116. <https://doi.org/10.21831/diklus.v9i2.88992>
- Nafiati, D. A. (2021). Revisi Taksonomi Bloom: Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(2), 151–172. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.29252>

- Qadafi, M., Sukmawati, F. D., Mawadda, I., & Septiana, N. W. (2023). Analisis Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia*, 2(3).
- Siswopranoto, M. F. (2022). Standar Mutu Pendidikan. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 17–29. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.372>
- Syafii, A., & Muharam, A. (2023). Pengukuran Indeks Mutu Pendidikan Berbasis Standar Nasional. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.332>
- Tamba, W., Rizka, M. A., & Andriani, I. (2020). Implementasi Pendidikan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Perempuan Berbasis Life Skill Education. *Jurnal Paedagogy*, 7(3), 237–243. <https://doi.org/10.33394/jp.v7i3.2745>
- Yahya, A. I. B., Purnama, S., & Supeno, S. (2023). Eksplorasi Prinsip Andragogi dalam Pendidikan Orang Dewasa: Sebuah Studi Kualitatif pada Pendidikan Formal dan Non-Formal di STIP Jakarta. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 4(1). <https://jurnal.ciptamediaharmoni.id/index.php/ptk/article/view/505>